

SMART GRIDS: CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS E PERSPECTIVAS

Flávio Galvão Calhau¹, Flávia Maristela Santos Nascimento², Romildo Martins da Silva Bezerra², Joberto Sérgio Barbosa Martins¹

¹Universidade Salvador – UNIFACS, ²Instituto Federal de Educação da Bahia – IFBA

Abstract:

Smart grid (rede inteligente) é uma infraestrutura de redes e telecomunicações com um conjunto de aplicações e características técnicas tais como interoperabilidade com sistemas legados, comunicação bidirecional, capacidade de recuperação de falhas, dentre outras. Essa arquitetura é fortemente baseada em redes de telecomunicações com vantagens inerentes, tais como uma maior eficiência e confiabilidade para o sistema, permitindo a comunicação entre dispositivos inteligentes na rede. Entre os desafios para o desenvolvimento de uma rede de nova geração para as smart grids, destacam-se a segurança, monitoramento, a gerência, o controle, a qualidade de serviço e a migração tecnológica. O objetivo deste trabalho consiste na investigação de mecanismos de monitoração e supervisão com características ubíquas e autônomicas visando o suporte das soluções de smart grid com requisitos temporais.

Palavras-chave: *Smart Grids*, Computação Ubíqua, Computação Autônomicas, Tempo Real

1. Introdução

Nos últimos 100 anos, não houve mudanças revolucionárias na estrutura da rede de energia elétrica (FANGXING, 2010). O sistema elétrico possui como objetivo primário fornecer energia aos consumidores finais. Este fornecimento é desencadeado através dos processos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. As experiências têm mostrado que a obsolescência dos sistemas da rede do século 20 não se adapta mais às necessidades do século 21, que incluem não apenas um aumento na demanda por recursos, mas também um aumento na qualidade e na variedade dos serviços providos.

Para lidar com a obsolescência tecnológica, com novas demandas e com a modernização da rede elétrica existente, foram propostas as *smart grids* (GUNGOR, 2011), as quais permitem uma maior eficiência, confiabilidade e integração na rede elétrica. A eficiência implica em um menor consumo de energia elétrica e um fornecimento de energia de qualidade igual ou superior ao atual, reduzindo custos e o impacto ecológico da geração de energia. A confiabilidade permite a identificação de problemas, como falhas em ativos da rede, fazendo com que a concessionária possa tomar as devidas providências antes que o problema ocorra ou que uma área maior seja afetada.

2. Problemas Atuais do Sistema Elétrico

A monitoração e supervisão de sistemas elétricos é um desafio importante e antigo, implementados a partir de soluções centralizadoras com uso de enlaces, em sua maioria, dedicados.

A modernização dos sistemas de automação do sistema elétrico é inevitável, tornando imprescindível a implantação de um sistema de monitoração e comunicação inteligente com os centros de controle e de supervisão da rede elétrica, haja vista que, se forem controlados por seres humanos,

tendem a apresentar falhas operacionais devido ao grande volume de informações a serem manipuladas. Atualmente a rede elétrica conta com diversos problemas:

- (i) O controle do consumo ainda é manual;
- (ii) Baixo nível de automação no controle dos dispositivos da rede;
- (iii) Geração muito distante dos grandes centros consumidores;
- (iv) Dados pouco detalhados sobre o consumo de energia;
- (v) Baixo nível de automação no controle dos dispositivos da rede;
- (vi) Dificuldade de integração de novas demandas (como por exemplo, veículos elétricos);
- (vii) Baixa qualidade na energia entregue ao consumidor, devido a falhas nos sistemas de transmissão e de distribuição.

Com os recentes desenvolvimentos em monitoramento avançado, tecnologias de informação e comunicação aplicadas à *smart grid*, as novas redes de distribuição de energia serão capazes de responder com mais eficiência às necessidades dos consumidores.

2.1 Desafios

As soluções do tipo *smart grid* para o sistema elétrico como um todo, implicam em um conjunto de desafios em áreas técnicas tais como a comunicação (telecomunicações e redes), a segurança, a automação, a gerência e a integração de componentes, dentre outras. De maneira geral, espera-se que a solução *smart grid* venha a ser uma solução sustentável que permita, dentre outras funcionalidades, a geração diversa e distribuída e uma automação avançada da distribuição. Para tanto, as *smart grids* exigem uma solução adequada e específica para o seu sistema de comunicação.

Um importante desafio do desenvolvimento das *smart grids* é a criação de uma infraestrutura de telecomunicações que permita a integração dos diversos usuários da rede. Essa infraestrutura deve fornecer uma comunicação segura e diferentes requisitos de qualidade de serviço (GUNGOR, 2011).

Contudo, projetar uma rede estruturada de proteção, de supervisão e de monitoramento que dê suporte a controle e gerência eficiente dos recursos da rede é um dos maiores desafios atuais. Dentre os principais desafios para a implantação da transmissão e da distribuição de energia na *smart grids*, destaca-se a interoperabilidade na comunicação entre dispositivos inteligentes na rede. Esse é um fator central no projeto das *smart grids*. Várias organizações de desenvolvimento de padrões nacionais e internacionais têm organizado esforços para se chegar a um conjunto de tecnologias, normas e padrões que definam o comportamento das *smart grids*, sendo uma das principais propostas a adoção do IEC 61850. Este é um padrão internacional desenvolvido pelo Comitê Técnico TC57 da IEC (*International Electrotechnical Commission*) que suporta comunicação automatizada e pavimentando o caminho para a *smart grid* ao fazer integrações entre sistemas, como monitoramento, proteção, medição e controle (FANG, 2011).

Outro importante desafio é prover a interoperabilidade na comunicação entre dispositivos inteligentes na rede, de tal forma que a liberdade de inovação e a competitividade sejam mantidas entre as empresas que fornecem equipamentos de automação.

2.2 Smart Grid - Uma Solução Inovadora

Smart grid é o termo geralmente usado para descrever a integração dos elementos da rede elétrica com uma infraestrutura de informação, oferecendo inúmeros benefícios tanto para os geradores e distribuidores como para os consumidores de eletricidade. Um sistema elétrico inteligente comuta toda a oferta de energia através da rede de distribuição, gerenciando a demanda de energia através de um sistema de comunicação. Portanto, a inteligência da rede reside na capacidade dos dispositivos de se comunicar, trocando informações que permitem construir uma rede mais segura e mais eficiente,

como mostrado na Figura 1.

(a) Rede elétrica atual.

(b) Rede elétrica inteligente, com amplo suporte de telecomunicações.

Figura 1. Comparação entre uma rede elétrica padrão e uma rede inteligente.

Assim, redes elétricas inteligentes, ou *smart grids*, podem oferecer e controlar diversas fontes de energia, permitindo que os usuários escolham quais fontes utilizar e em quais horários, de tal forma a reduzir custos e diminuir os riscos de sobrecarga na rede. O sucesso da *smart grid* depende de um backbone confiável, resistente, seguro, gerenciável e baseado em padrões de infraestrutura de comunicação abertos (POTHAMSETTY, 2009). Para a distribuidora de energia elétrica é crucial ter ou criar uma rede que dê conectividade total entre todos os seus elementos de rede, fontes de dados, e equipamentos. Com isso, a tomada de decisão é feita com parâmetros mais precisos, o que é fundamental para a eficiência no gerenciamento da *smart grid* (POTHAMSETTY, 2009). A ideia comum em *smart grid* é a integração da energia, de comunicações e tecnologias de informação para montar uma infraestrutura inteligente de energia elétrica que preveja uma evolução contínua de aplicações para benefício do usuário final.

O *grid* elétrico atual já está ultrapassado, pois não possui um sistema adequado de gerência e controle de seus equipamentos. Hoje, as telecomunicações e os sistemas de informação permitem a criação de um sistema de gerenciamento, controle e prestação de serviço mais eficiente e inteligente. Com a implantação de uma rede totalmente automatizada e inteligente, as concessionárias e distribuidoras poderão prover serviços mais confiáveis, eficientes e seguros (LECCESE, 2012).

Dentro do contexto de *smart grids*, surgem algumas novas tecnologias que acabam se tornando características marcantes da rede, como mostrado na Figura 2. Uma das contribuições das *smart grids* é permitir que diversas fontes de energia estejam disponíveis aos clientes, garantindo um uso mais amplo de energias limpas. Outra grande inovação é que, nas *smart grids*, os clientes também podem se tornar fornecedores de energia, com a energia que ele armazenou ou produziu durante o dia, utilizando, por exemplo, painéis solares. Com isso, o fluxo de energia passa a ser bidirecional e os clientes ficam menos dependentes da principal distribuidora de energia. Além da economia, essa inovação também permite uma maior robustez a falhas, pois se existem problemas no sistema de distribuição principal, ele pode ser cortado e substituído, temporariamente, pelas fontes alternativas.

Figura 2. Visão geral dos elementos de uma smart grids.

A Tabela I resume a rede elétrica hoje e a compara com as *smart grids*.

A REDE HOJE	A REDE INTELIGENTE
Os consumidores estão desinformados e não participam do sistema.	As informações de preços estão disponíveis, assim o cliente tem a escolha de muitos planos, preços e opções de compra e venda.
Dominada pela produção centralizada, muito limitada na geração e armazenamento.	Recursos energéticos plug and play para complementar a produção centralizada.
Concentra-se em falhas ao invés de na qualidade da energia.	Qualidade é prioridade, com uma variedade de opções de preço de acordo com as necessidades do cliente.
Inteligência da rede limitada.	Integração inteligente da rede com a gerência
Foco na proteção após a falha.	Evita interrupções, minimiza o impacto, e se recupera rapidamente de falhas.
Vulnerável a vândalos e a desastres naturais.	Detecta, atenua e se restaura rápida e eficientemente após desastres.
Mercado limitado e não integrado.	Mercado integrado e que possibilita inovação.

Tabela I. Comparação da rede elétrica atual com as *smart grids*.

2.3 Microgrids - Geração Distribuída de Energia

Microgrid (Microredes) é um novo paradigma desenvolvido pela inclusão da geração distribuída das smart grids. Estes possibilitam uma forma eficiente de conectar fontes de energia de diferentes tipos e capacidades (FALCÃO, 2010) e na criação de pequenos sistemas elétricos localizados e compostos por geração, armazenamento e cargas. Assim várias microgrids interligadas, de acordo com o conceito plug and play, podem criar uma smart grid, na qual a transmissão de informação obedece a um fluxo diferente do fluxo de energia, como é mostrado na Figura 3.

Figura 3. Exemplo de microgrid (FANG, 2012).

O novo sistema de geração distribuída de energia, as microgrids, elenca diversos impactos na operação do sistema, principalmente no que tange ao controle da rede e de equipamentos de proteção. A situação aumenta a criticidade quando as *microgrids* contam com recursos de geração de energia intermitentes (i.e., a geração eólica, geração solar, dentre outras) (BASTOS, 2003). A geração intermitente não garante o fornecimento contínuo de energia e nem garante que o maior de consumo de energia na microgrid aconteça no mesmo momento geração máxima da fonte intermitente (MARTINS, 2011).

Em (BORGES, 2011) é apresentado um modelo para avaliação da confiabilidade de *microgrid* com geração distribuída respaldada em recursos renováveis de energia. São propostos modelos estocásticos para representar o armazenamento de energia e a disponibilidade de geração de energia provenientes de fontes intermitentes com o intuito de reduzir a intermitência de fornecimento dessas fontes. Desta forma, as *microgrids* colaboram para a garantia da confiabilidade da rede elétrica, já que são propensas a serem autosuficientes no quesito da geração e consumo de energia, minimizando a sobrecarga da rede elétrica. Modelos de confiabilidade com base em fontes de energia renováveis para redes elétricas de distribuição pode ser encontrado em (BORGES, 2011).

Lasseter et al. mostram que o uso de microgrids nos sistemas de distribuição pode simplificar a

implementação de várias funções dos novos sistemas elétricos (LASSETER, 2004). Os autores descrevem que o isolamento de pequenas gerações e cargas pode fornecer maior confiabilidade no sistema completo pela rápida capacidade de reação ante uma falha.

Neste contexto consideramos seis pontos importantes na gerência de *microgrids* (Figura 4):

- (i) Utilização eficiente das fontes de energia renováveis;
- (ii) Gerência Autônômica com garantia de requisitos temporais visando uma melhor qualidade do serviço ofertado;
- (iii) Oferta de serviços e informações detalhadas ao consumidor final;
- (iv) Utilização consciente de energia veicular;
- (v) Prover integração e interoperabilidade entre os microgrids e, também com a distribuidora;
- (vi) Comunicação entre microgrids visando o atendimento dos requisitos acima.

Figura 4. Principais demandas em Micro Grids

3. Requisitos Desejáveis

Nesta seção serão detalhados os requisitos desejáveis relacionados à computação ubíqua, autônômica e sistemas de tempo real.

3.1 Requisitos de Computação Ubíqua

A demanda de supervisão e monitoração eficiente no sistema elétrico é resultado da crescente complexidade que os permeiam devido à grande quantidade de variáveis a serem monitoradas e controladas. O trabalho proposto engloba algumas características pertinentes ao paradigma da computação ubíqua, a saber:

- (i) Heterogeneidade – As smart grids são amplamente baseadas no monitoramento e integração de dispositivos da rede sem interfaces com o usuário (sensores, atuadores, dentre outros) com arquiteturas de hardware e software diferentes provenientes de fabricantes distintos. Isso é possível devido ao amplo suporte das redes de telecomunicação (infraestrutura cabeada ou sem fio) e modelos de abstração de dados implementados nos dispositivos.
- (ii) Invisibilidade – Soma-se a essas características peculiares das smart grids um dos conceitos relativos aos sistemas multiagentes (U.S. Department of Energy Office, 2009) pertinente à possibilidade da não intervenção humana permanente no monitoramento

através de um sistema de controle coordenado entre seus componentes. A autonomia para resolução de questões conhecidas são oriundas de aplicações com um certo nível de inteligência bem como com o uso de recursos inteligentes embarcados na sua estrutura lógica (FALCAO, 2009) e capacidade de comunicação.

- (iii) Sensibilidade ao Contexto – Os sensores coletarão dados sobre a operação e o desempenho (tensão, corrente) sobre o ambiente no qual a aplicação está associada em relação a rede de energia. Os mesmos analisam os dados autonomicamente para determinar o que é significativo (i.e., tensão muito alta) e designam ações (i.e. envio de mensagens) aos dispositivos atuadores para conter a anormalidade da situação (reduzir a tensão). Desta forma, economiza-se a energia gerada e contribui com o meio ambiente através da redução das emissões de carbono.
- (iv) Baseado em Localização – Um mecanismo autônomo de registro sequencial de passos em tempo real vai identificar as localizações e status operacional dos inúmeros componentes do sistema, permitindo detectar uma falha e responder a ela com muita rapidez com intuito de restabelecer a normalidade (resiliência).
- (v) Ambiente Volátil – A arquitetura de monitoração e supervisão deve lidar as alterações dinâmicas e imprevisíveis na topologia da rede (WSAN) de forma trivial, haja vista que a mudança do ambiente de execução passa a ser tratado como algo comum ao invés de excepcional, seja pela inserção e/ou remoção de sensores, por falhas de comunicação ou por mudanças nas características (i.e, largura de banda e latência variável).

No aspecto de segurança e privacidade dos dados, por se tratar de uma questão delicada e complexa em sistemas com características ubíquas principalmente no que se refere a ambientes flutuantes cuja execução de uma tarefa é feita cooperativamente com outros dispositivos heterogêneos com escassez de recursos (energia e capacidade computacional), e por se tratar de filtragem e interpretação de dados brutos sensorizados de variáveis físicas mensuráveis (tensão, corrente) cuja captura não acarreta danos a imagem da concessionária de energia, o foco será direcionado na integridade dos dados, pois a partir destes que será realizado uma análise de significância facultando uma tomada de decisão. Portanto, serão utilizados mecanismos de verificação na troca de mensagens (algoritmos de *hash*) almejando detectar se houve alterações nas informações intercambiadas entre os dispositivos da rede.

Uma alternativa possível para termos um certo nível de confiança entre dispositivos seria, na fase de associação dos sensores com a rede existentes, utilizar um protocolo de autenticação baseada em localização cuja validação seria feita através de um canal fisicamente restrito e com alcance limitado a área de monitoração (espaço inteligente). Com o intuito de salvaguardar os objetivos propostos será desenvolvido, numa primeira instância, um protótipo funcional do arcabouço de monitoração e supervisão voltado para experimentação tecnológica com intuito de consolidar as ideias iniciais.

Com a prototipação é possível, através de um ambiente de simulação, realizar testes e validação das hipóteses dos sistemas interativos de monitoração. Dentre as plataformas disponíveis para prototipar o projeto, uma possibilidade seria utilizar um sistema hardware open-source, como o Arduino. Esta plataforma permite planejar e programar objetos inteligentes e interativos capazes de obter *inputs* (i.e., de uma variedade de sensores) e executar tarefas específicas, como *outputs* (i.e., através de dispositivos atuadores), para com o meio.

3.2 Requisitos de Computação Autônoma

Nas últimas décadas os avanços em áreas como redes de computadores, sistemas distribuídos,

Web, computação móvel, juntamente com a necessidade de desempenho e produtividade tem requisitado uma gerência mais eficaz destes ambientes complexos. Neste contexto, surge o conceito de computação autônoma definido como um processo evolucionário dos sistemas de gerência, motivado do avanço da tecnologia. Na verdade, a computação autônoma se apresenta como sucessora natural dos outros quatro níveis de gerência: básico (*basic*), gerenciado (*managed*), preditivo (*predictive*) e adaptativo (*adaptive*) conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5. Níveis de evolução da gerência.

Computação autônoma (*Autonomic Computing*) representa uma evolução inevitável da gerência da infraestrutura de tecnologia da informação (HORN, 2001). Esta evolução se fez necessária pois a complexidade dos ambientes computacionais aumentou, devido a maior sofisticação dos serviços oferecidos, à exigência de qualidade e produtividade, ao crescente volume de dados, e a heterogeneidade dos dispositivos, tecnologias e plataformas. Tais características tem aumentado a dificuldade da gerência de infraestrutura, tornando as atividades dos administradores mais onerosas. A complexidade é apresentada como o desafio mais importante a ser tratado por esses sistemas (GANEK, 2003).

Em sistemas complexos, a intervenção humana pode ser um ponto de inserção de falhas na gerência (LRAD, 2006). Sob este aspecto um sistema autônomo pode ser definido como um sistema livre de administradores para gerência de rotinas administrativas e tarefas operacionais (GANEK, 2003). Contudo, é importante ressaltar que a computação autônoma não foca na eliminação da intervenção humana (PARASHAR, 2007), mas sim em uma participação de alto nível com o objetivo de estabelecer metas e regras de negócios a serem seguidas por tais sistemas. Assim é possível definir computação autônoma como um sistema que possui a capacidade de gerenciar a si mesmo de acordo com os objetivos estabelecidos pelo administrador (KEPHART, 2005). De fato, a essência de sistemas autônomos é o *Self-Management* (KEPHART, 2005), que tem como objetivo tornar o ambiente gerenciado capaz de perceber, analisar as suas condições atuais e ter a habilidade de reconfigurar seus componentes e dispositivos de forma proativa. Dessa forma, é perceptível que a autonomia pode ser aplicada ao gerenciamento de alto nível de *Smart Grids*.

3.3 Requisitos de Sistemas de Tempo-Real

Muitos sistemas em tempo real (RTS) devem atender às demandas rigorosas de desempenho em tempo real e o sistema *Smart Grid* podem ser aquele onde sua aplicação é considerada de missão crítica. Respostas em tempo real são muitas vezes necessárias na ordem dos milissegundos e, por vezes microssegundos. Por outro lado, um sistema sem requisitos de tempo real, não pode garantir uma resposta dentro de qualquer prazo de (independentemente do tempo de resposta real e esperado (BEN-ARI, 1990). Em geral, os requisitos RTS são confiáveis, escaláveis determinista e confiável.

Os requisitos RTS são diretamente aplicáveis no contexto de redes inteligentes. O seguro e confiável são intrínsecos às fases de geração e transmissão. Escalabilidade está associada com a distribuição devido ao grande número de consumidores e suas peculiaridades. O determinismo – sempre retornam o mesmo resultado quando são chamadas com um determinado conjunto de valores de

entrada eo dado o mesmo Estado - uma característica positiva em relação à destes sistemas.

Em geral, os sistemas de tempo real são classificados do ponto de vista da segurança como:

- (i) Sistemas Não Críticos de Tempo Real (*Soft Real Time Systems*) – Quando as consequências de uma falha devida ao tempo são da mesma ordem de grandeza que os benefícios do sistema em operação.
- (ii) Sistemas Críticos de Tempo Real (*Hard Real Time Systems*), quando as consequências de pelo menos uma falha temporal exceda em muito os benefícios normais do sistema

Nesse caso, uma solução de Smart Grid é classificada como *Hard Real Time Systems* pois esta falha é dita catastrófica.

4. Uma Proposta De Arcabouço Baseada Em Plano De Conhecimento

Uma nova arquitetura deve lidar com esses requisitos, além de dar suporte a uma evolução a rede de acordo com as novas demandas, deixando para trás o modelo projetado com base nos requisitos de um século atrás. Uma investigação de mecanismos de monitoração e supervisão com características ubíquas e autônomas visando o suporte das soluções num estilo *smart grid* será realizada. O cenário básico de investigação proposto são os sistemas elétricos visando a viabilização de soluções otimizadas para as cidades inteligentes e para os sistemas de gerência e monitoração de distribuição de energia. A abordagem da solução a ser perseguida inclui as tecnologias de monitoramento e atuação baseadas em redes sem fio (p. ex.: tecnologia de wireless sensors and actuators networks (WSAN) (PARASHAR, 2007)), técnicas de aprendizado de máquina e de comunicação máquina a máquina (M2M) (KEPHART, 2005).

A smart grid será capaz de distribuir mais energia para a sociedade, por administrar melhor a geração, transmissão e distribuição, sendo invulnerável a violações na segurança, a ataques terroristas, a desastres naturais e a falhas humanas e mecânicas (HORN, 2001).

Um sistema elétrico inteligente comuta toda a oferta de energia através da rede de distribuição, gerenciando a demanda de energia através de um sistema de comunicação (MCARTHUR, 2012). Portanto, a inteligência da rede reside na capacidade dos dispositivos de se comunicar, trocando informações que permitem construir uma rede mais segura e mais eficiente.

O arcabouço proposto deverá incluir características de ubiquidade e autonomia em função da necessidade atual dos sistemas de gerência e supervisão das operadoras de energia. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho consiste na proposta de um arcabouço de monitoração e supervisão com características ubíquas e autônomas no sistema elétrico visando o suporte de soluções *smart grid* com o intuito de melhorar e auxiliar à tomada de decisão através de redes inteligentes. Como objetivos específicos podem ser destacados:

- (i) Investigar sistemas de monitoração e supervisão, objetivando minimizar ou extinguir problemas e melhorar o sistema de gerenciamento da rede elétrica;
- (ii) Elaborar o modelo de utilização de WSAN no contexto de redes inteligentes;
- (iii) Elevar a confiabilidade operacional em termos de resiliência e capacidade de recuperação de falhas;
- (iv) Elevar o nível de autonomia dos elementos de monitoração (sensores) e componentes atuadores (computação e serviços autônomos);

O sistema de comunicação da solução *smart grid* é, via de regra, uma solução abrangente do ponto de vista tecnológico. A título de exemplo, o sistema de comunicação para o *smart grid* tem elementos distintos que incluem soluções específicas de rede local para a comunicação interna entre os elementos de controle nas subestações (IEDs, atuadores, outros), os sistemas de comunicação de longa-distância suportando a transmissão de energia eficiente e confiável, o suporte à monitoração e coleta de

dados de diferentes tipos de sensores dos sistemas e, na ponta do sistema elétrico, a integração da comunicação e integração dos usuários finais, distribuidores e residências com seus sistemas de controle e gerência, sensores, equipamentos inteligentes e sistema de monitoração da demanda de energia.

Um ponto de partida necessário nesta discussão que pode ser eficiente na discussão dos requisitos e da abrangência da solução consiste no entendimento da motivação das soluções *smart grid*. Em efeito, o constante aumento da demanda por energia elétrica em paralelo à crescente necessidade de monitoramento e controle de grandezas elétricas, integração de equipamentos, novos métodos de supervisão e proteção, tratamento de contingências e adequação aos requisitos dos órgãos reguladores tem contribuído para o crescimento significativo da complexidade operacional dos sistemas de energia elétrica, tornando a atividade manual de controle e monitoração bastante complexa.

As soluções *smart grid* decorrem fundamentalmente desta necessidade e visam uma solução integrada com maior eficiência e eficácia para o controle, proteção, medição, monitoração. Além disso, objetiva-se uma solução “integrada” que deve também de garantir a interoperabilidade entre os sistemas envolvidos (novos e legados) que, adicionalmente, devem se adaptar às necessidades de regulação de energia específicas dos diversos países. A infraestrutura de redes e telecomunicações que deve suportar a solução *smart grid* decorre em grande parte desta motivação e um dos seus primeiros desafios é a identificação dos requisitos para um sistema complexo, multifuncional e abrangente integrando todos os elementos do sistema elétrico (da geração ao consumidor final).

As redes e as telecomunicações já são usadas nos sistemas elétricos atuais e o que se espera é uma comunicação mais eficiente que explore os benefícios e facilidades das novas soluções de rede (redes ópticas, redes de sensores, rede de acesso em banda larga, redes DCN, outras) e integre os componentes da rede de forma abrangente (fluxo bidirecional de dados e informações), interoperável e segura e, assim sendo, permita a evolução do sistema elétrico como um todo. Existe um consenso na comunidade de pesquisa e desenvolvimento que boa parte dos desafios postos é de longo prazo com uma expectativa que possam ser alcançados entre cinco e quinze anos, dependendo da área ou subárea de atuação considerada.

Os requisitos básicos de comunicação (telecomunicações e redes) da solução *smart grid* são, num primeiro momento, decorrentes da sua estruturação em termos de um sistema que ainda é fortemente baseado em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Reiterando a visão básica, o *smart grid* visa uma maior eficiência, confiabilidade e segurança acoplada à integração de novas fontes de energia renováveis através do controle automatizado e fazendo uso de tecnologias avançadas de telecomunicação (YU, 2011). Algumas das funcionalidades que devem ser suportadas pelos sistemas de comunicação do *smart grid* incluem a automação da rede elétrica, a coordenação na distribuição das fontes geradoras de energia (incluindo microgrids e renováveis), o controle de potência, a tarifação, a gerência da proteção, os esquemas de restauração de serviço e a análise de contingência, dentre outras.

Em relação à evolução do modelo citado, observa-se que os requisitos básicos da rede de comunicação para o *smart grid* advém da integração e distribuição dos elementos acima e podem, pelo menos num primeiro momento, ser concentrados em alguns aspectos técnicos fundamentais tais como:

- (i) a necessidade de comunicação bidirecional entre os elementos do modelo *smart grid* em rede (distribuído);
- (ii) a necessidade do atendimento de diversos requisitos de operação (atrasos, perdas, variação no atraso, resiliência, outros) tipicamente referenciados na literatura como adequação em termos da Qualidade Serviço (QoS) ou Qualidade de Experiência (QoE);
- (iii) A necessidade de monitorar dados em sistemas remotos (wide-area monitoring);
- (iv) A necessidade de lidar com um volume significativo e cada vez maior de dados gerados

pelos sistemas participantes do smart grid (sensores, medidores domésticos, elementos de atuação, outros);

- (v) A necessidade de alta disponibilidade e resiliência para a rede de controle do *grid* acoplada a requisitos bastante fortes de segurança e privacidade dos dados; e
- (vi) A necessidade de tratar os dados de forma semanticamente consistente e adequada no *grid* como um todo.

Em suma, temos um conjunto básico de requisitos que são focados simultaneamente nas questões de viabilidade do novo modelo de distribuição das funções de controle, no aspecto de garantias temporais para a transferência da informação, no volume de informação manipulada pela rede (capacidade) e na estruturação dos dados em si (representação, manipulação e semântica dos dados do *grid*). Os aspectos de segurança constituem uma área de desenvolvimento e pesquisa à parte bastante importante para a viabilização da solução.

A título de ilustração, um requisito importante no planejamento da rede de telecomunicações para o suporte à *smart grid* refere-se às garantias de atraso na comunicação de dados (latências envolvidas). Redes de comunicação de dado de suporte à *smart grid* requerem valores de latência da ordem de milissegundos entre alguns dispositivos fim-a-fim. Como exemplo, tempos de entrega da ordem de 5ms são necessários para informações de proteção em subestações e algo entre 8ms e 12ms para entregas externas à subestação, tempo de transferência de comandos da ordem de 5ms são definidos no IEC 61850 (MARTINS, 2011) e tempos de recuperação de falhas menores que 4ms são alguns dos exemplos de requisitos de comunicação fortes existentes no contexto do *smart grid*.

Por outro lado, as funções de leitura e transmissão de dados dos medidores digitais são menos exigentes em termos de latência, considerando que o envio de mensagens pode ser realizado a cada 15 min. O requisito forte neste contexto corresponde ao volume de dados envolvidos e a questão da monitoração e estruturação semântica dos dados de medição.

4.1 Modelagem do Arcabouço

Com o intuito de salvaguardar os objetivos propostos será desenvolvido, numa primeira instância, um protótipo funcional do arcabouço de monitoração e supervisão voltado para experimentação tecnológica com intuito de consolidar as ideias iniciais. Com a prototipação é possível, através de um ambiente de simulação, realizar testes e validação das hipóteses dos sistemas interativos de monitoração. Um importante desafio do desenvolvimento das smart grids é a criação de uma infraestrutura de telecomunicações que permita a integração dos diversos usuários da rede. Essa infraestrutura deve fornecer uma comunicação segura e diferentes requisitos de qualidade de serviço (GUNGOR, 2011). Contudo, projetar uma rede estruturada de proteção, de supervisão e de monitoramento que dê suporte a controle e gerência eficiente dos recursos da rede é um dos maiores desafios atuais. Dessa forma a proposta (Figura 6) incorpora uma camada de gerenciamento à camada física da rede elétrica.

A comunicação entre elas é realizada através dos controladores de microgrids (MC – *Microgrids Controllers*). O Sistema de Monitoração e Atuação integra as mensagens dos MCs e as converte para um formato comum a ser tratado pelo Plano de Conhecimento. Este por sua vez é responsável por analisar as informações do Sistema de Monitoração e Atuação e oferecer uma resposta de acordo com as regras especificadas pelo administrador da rede.

Como exemplo podemos imaginar a falta da energia da distribuidora, os *microgrids* - caso tenham energia armazenada – deverão optar entre compartilharem ou individualizarem a energia. Isto pode parecer simples, mas o Plano de Conhecimento deve verificar a carga atual, a perspectiva de consumo (baseado no histórico), se existem serviços críticos (como hospitais, postos de saúde ou

postos policiais), tarifação entre microgrids, dentre outros.

Figura 6. Arcabouço Proposto

5. Conclusão

Este projeto de pesquisa almeja explorar novos paradigmas da computação (ubíqua e autônoma) no contexto de monitoração e supervisão. O modus operandi da proposta altera o modelo de interação e a interface homem-máquina com o objetivo de minimizar ao máximo a intervenção humana no sistema. A monitoração e supervisão de sistemas elétricos é um desafio importante e antigo. Para resolver este desafio, será proposto um arcabouço de monitoração e supervisão no contexto de soluções smart grid. O objetivo é melhorar e auxiliar a tomada de decisões através de redes inteligentes baseado num sistema ubíquo e autônomo.

Para alcançar o objetivo, será realizada a coleta remota de informações em tempo real, na rede elétrica, almejando um diagnóstico e tomada de decisões confiáveis. As medidas de proteção são voltadas para a prevenção e compensação das falhas, evitando, assim, grandes colapsos e problemas como grandes apagões, que geram um prejuízo na ordem de milhões de reais para as concessionárias de energia. Existem vários desafios a serem vencidos no âmbito de projetos de soluções com características ubíqua em termos tecnológico e lógico. A arquitetura e tecnologias constituintes permitem o atendimento de um conjunto mínimo de requisitos fundamentais, a saber:

- (i) alta capacidade de processamento de mensagens,
- (ii) comunicação bidirecional,
- (iii) alta disponibilidade,
- (iv) segurança,
- (v) confiabilidade e a
- (vi) detecção e recuperação de falhas, dentre os mais relevantes.

Dessa forma, as soluções ubíquas devem-se primar por oferecer, dentre outras características,

transparência e invisibilidade aos usuários. Deve-se projetar uma arquitetura de sistemas menos susceptível a falhas respaldada pela capacidade de execução de tarefas entre os dispositivos.

References

Arduino 2012. Disponível em: < <http://www.arduino.cc> >. Acesso em: 3 dez. 2012.

B. Nicola, B. Leonardo, C. Casari, L. Vangelista, M. Zorzi. “The Deployment of a Smart Monitoring System using Wireless Sensors and Actuator Networks”. Smart Grid Communications (SmartGridComm), First IEEE International Conference, p. 49 – 54. 2010.

Ben-Ari, M., Principles of Concurrent and Distributed Programming, Prentice Hall, 1990. ISBN 0-13-711821-X.

Borges, C. L. T. (2012). An overview of reliability models and methods for distribution systems with renewable energy distributed generation. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 16(6):4008–4015.

Borges, C.L.T. and Cantarino, E. (2011). Microgrids reliability evaluation with renewable distributed generation and storage systems. Em IFAC World Congress, volume 18, p. 11695–11700.

Bastos, Carlos Alberto Malcher; Martins, Joberto S. B.; Monteiro, José Augusto Suruagy; Garcia, Anilton; Ferreira, Ana Elisa; da Silva, J. M.; Neto, Walter da Costa Pinto. “Proteção e Supervisão de Sistemas Elétricos numa Estratégia Smart Grid com Redes IP de Nova Geração - Power Systems Protection and Supervision in a Smart Grid Strategy using New Generation IP Networks”, Computer and Systems Journal/ Revista de Sistemas e Computação - RSC, vol. 1, no 1, p. 81–103, 2011.

International Electrotechnical Commission, “IEC 61850-5: Communication requirements for functions and device models”, relatório técnico, IEC, 2003.

Lopes, Yona; Calhau, Flavio G.; Martins, Joberto S. B.; et al. Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico. In XXX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT’12, pp 1–44. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações, Brasília, Brasil, Setembro, 2012.

Dimeas, A.L.; Hatzivasiliadis, S.I.; Hatziargyriou, N.D. “Control agents for enabling customer-driven microgrids,” Power & Energy Society General Meeting, 2009. PES ’09. IEEE, vol., no., pp.1-7, 26 – 30 July 2009.

F. Leccese, “An overview on IEEE Std 2030”, em 2012 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), p. 340 - 345, may 2012.

Falcão, D. M. (2010). Integração de tecnologias para viabilização da smart grid. III Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, p. 1–5.

Fang, Xi; Misra, Satyajayant; Xue, Guoliang; Yang, Dejun. “Smart Grid - The New and Improved Power Grid: A Survey,” Communications Surveys & Tutorials, IEEE, vol.14, no.4, pp.944–980, Fourth Quarter 2012.

Fangxing Li; Wei Qiao; Hongbin Sun; Hui Wan; Jianhui Wang; Yan Xia; Zhao Xu; Pei Zhang. “Smart Transmission Grid: Vision and Framework”, Smart Grid, IEEE Transactions on , vol.1, no.2, pp.168-177, Sept. 2010.

Fouda, M.M.; Kato, N.; Takeuchi, A.; Iwasaki, N.; Nozaki, Y., “Toward intelligent machine-to-machine Communications in smart grid”, Communications Magazine, IEEE, On page(s): 60–65. Volume: 49, Issue: 4, Apr. 2011.

G. Ganek and T. A. Corbi. The dawning of the autonomic computing era. *IBM Systems Journal*, 42(1):5–18, 2003

Gungor, V.C.; Sahin, D.; Kocak, T.; Ergut, S.; Buccella, C.; Cecati, C.; Hancke, G.P.. “Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards,” *Industrial Informatics, IEEE Transactions on*, vol.7, no.4, pp.529-539, Nov. 2011.

Jeffrey O. Kephart. Research challenges of autonomic computing. In *ICSE '05: Proceedings of the 27th international conference on Software engineering*, pages 15–22, New York, NY, USA, 2005. ACM.

L. Zhou, J. Rodrigues e L. Oliveira. “QoE-driven power scheduling in smart grid: architecture, strategy, and methodology”, *IEEE Communications Magazine*, vol. 50, no. 5, p. 136–141, maio de 2012.

Leite, A. P., Borges, C. L. T. e Falcão, D. M. (2006). Probabilistic wind farms generation model for reliability studies applied to Brazilian sites. *IEEE Transactions on Power Systems*, 21(4):1493– 1501.

Manish Parashar. *Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications* / Editor(s): Manish Parashar and Salim Hariri. Taylor & Francis, Inc., Bristol, PA, USA, 2007.

Martins, V. F. e Borges, C. L. T. (2011). Active distribution network integrated planning incorporating distributed generation and load response uncertainties. *IEEE Transactions on Power Systems*, 26(4):2164–2172.

Massoud Amin, S.; Wollenberg, B.F. “Toward a smart grid: power delivery for the 21st century”, *Power and Energy Magazine, IEEE*, vol.3, no.5, pp. 34- 41, Sept.- Oct. 2005.

Paul Horn. *Autonomic computing: Ibm's perspective on the state of information technology*, 2001.

Pipattanasomporn, M.; Feroze, H.; Rahman, S.; “Multi-agent systems in a distributed smart grid: Design and implementation,” *Power Systems Conference and Exposition, 2009. PSCE '09. IEEE/PES*, vol., no., pp.1-8, 15-18 March 2009.

R. Lasseter, “Microgrid: A conceptual solution”, em *35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference*, p. 4285–4290, 2004.

U.S. Department of Energy Office of Electricity Delivery and Energy Reliability by the National Energy Technology Laboratory, “The modern grid strategy - a vision for the smart grid”, *Relatório Técnico v2.0*, U.S. Department of Energy Office of Electricity Delivery and Energy Reliability by the National Energy Technology Laboratory, junho de 2009.

V. Pothamsetty e S. Malik, “Smart grid leveraging intelligent communications to transform the power infrastructure”, *relatório técnico*, Cisco, fevereiro de 2009.

X. Fang, S. Misra, G. Xue e D. Yang, “Smart grid - the new and improved power grid: A survey”, *Power*, vol. PP, no. 99, p. 1–37, 2011.

Zeina Jrad, Francine Krief, Lahcène Dehni, and Younès Bennani. Artificial intelligence techniques in the dynamic negotiation of QoS: A user interface for the internet new generation. In Gaïti et al., pages 146–158.